

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РОССИЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

Юдин В.В.

доктор педагогических наук, Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского, Ярославль, Россия.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14351745>

Annotatsiya: Rossiya konferentsiyalari materiallariga asoslanib, maqolada "umrbod ta'lim" kontseptsiyasining shakllanishi, uning dolzarb holati ko'rsatilgan, Yaroslavl'da o'tkazilgan konferentsiyaning hissasi va muhokama qilingan tarkibning umrbod o'qitishdagi dunyo tendentsiyalari bilan aloqasi ko'rsatilgan. .

Kalit so'zlar: umrbod ta'lim bo'yicha konferentsiyalar, umrbod ta'lim kontseptsiyasining tendentsiyalari, dolzarb tadqiqot yo'nalishlari.

Аннотация. В статье на материале российских конференций показано становление понятия «непрерывное образование», современное состояние его проблематики, очерчен вклад конференции в Ярославле и взаимосвязь обсуждаемого содержания с мировыми тенденциями lifelong learning.

Ключевые слова: конференции по непрерывному образованию, тенденции понятия непрерывное образование, актуальные направления исследований.

Annotation: Based on the material of Russian conferences, the article shows the formation of the concept of "lifelong education", the current state of its problems, outlines the contribution of the conference in Yaroslavl and the relationship of the discussed content with world trends in lifelong learning.

Key words: conferences on lifelong education, trends in the concept of lifelong education, current research areas.

Последнее десятилетие в России наблюдается бум внимания к непрерывному образованию. В стране проводится масса конференций, связанных с вопросами образования в течение всей жизни, среди которых выделяются Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена и Волгоградский государственный социально-педагогический университет, исследующие проблемы непрерывного педагогического образования; Московский городской педагогический университет, сосредотачивающий свои интересы на моделях, практиках и социальных аспектах непрерывного образования населения; Московский государственный областной университет рассматривает образование жителей столичной области как ресурс её развития, а Академия социального управления Московской области, исследует непрерывное образование специалистов различных областей; Институт стратегии развития образования РАО, усилиями своего Центра исследований непрерывного образования разрабатывает его методологию; «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», сделал серьёзный вклад в постановку проблем непрерывного образования с позиций философии. Усилиями ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» (Россия, Санкт-Петербург), прежде всего усилиями её лидеров – профессоров Лобанова Николая Андреевича, Скворцова Вячеслава Николаевича, с 2002 года организующими Международную конференцию «Образование через всю жизнь».

Непрерывное образование в интересах устойчивого сообщества», непрерывное образование рассматривается как социальный феномен, накоплен разнообразный опыт практик и обоснована постановка соответствующей межотраслевой научной проблемы. Вклад ленинградской конференции в проблематику и накопление опыта решения проблем огромен. Нам представляются следующие её основные итоги: Заявлены многочисленные аспекты проблемы непрерывного образования в разнообразных практиках массового образования взрослых, организации квалификационного роста работников производств и до отсутствия целостной концепции непрерывного образования. Нароботан значительный материал практических решений образования взрослых как в России, так и за рубежом. Неоднократно представлялся опыт Финляндии, Беларуси, Германии, Казахстана, Японии, Китая, Гон -Конга, Италии, Кыргызстана, Латвии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции. Установлена общность проблем, очевидным стал глобальный характер проблемы. Не случайно СПб-кая конференция сама стала неотъемлемым звеном в цепи международных конференций, организуемых

Межправительственной организацией ООН по вопросам образования и культуры (ЮНЕСКО), Всемирным комитетом по непрерывному образованию (Франция, Париж). Конференция встроена в мировой процесс становления непрерывного образования. Рассмотрение вопросов на конференциях шло с учётом актуальных тенденций организации непрерывного образования в мире, дискутируемых на Всемирных Форумах по непрерывному образованию с присутствием лидеров международных организаций. Особо надо отметить традицию по проведению парных конференций: основной в ЛГУ им. А.С.Пушкина в Санкт Петербурге и в других городах России и ближнего зарубежья (или стран СНГ), в качестве которых выступали Минск, Улан-Удэ, Красноярск, Ярославль, Астана, Ташкент. Это позволило привлечь широкие круги профессионалов и общественности для обсуждения практик и апробации социальных механизмов решения задач непрерывного образования.

Проблема непрерывного образования признается научным сообществом как актуальная в теоретико-методологическом и практическом значении, а понятие «непрерывное образование» приобретает статус научной категории, представляющей и организационную систему образования, и сам процесс. Насущной потребностью стала разработка целостной общей концепции непрерывного образования, включающей актуальные организационные решения на уровне муниципальных районов и регионов, фиксацию новаций в подготовке человека в течение всей жизни и отвечающей на вопрос «как его обучать?», предъявляя при этом новые требования к педагогу. При поддержке межправительственных организаций: Всемирного Комитета по непрерывному образованию (Париж), Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Национальных центров ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в РФ и других странах, Института непрерывного образования ЮНЕСКО (Гамбург) проводились конференции в ЛГУ им. А.С.Пушкина, в Национальной академии образования им. И. Алтынсарина (Астана, Республика Казахстан), в Могилевском государственном университете имени А.А.Кулешова (Республика Беларусь). Отрадно, что такое сетевое содружество рождает и совместные работы [7], [3]. В 2017 году Международную научную конференцию «Образование через всю

жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» встречали в Астане (первый этап – июнь) и второй этап в сентябре в Ярославле на базе Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского (МК-15-2) как логическое продолжение этой цепочки международных форумов. Педагоги Ярославля и области в своё время были инициаторами развития системы непрерывного профессионального образования путем кооперации учреждений среднего и высшего профессионального образования [1]. Но каждая эпоха предъясвляет свои цели и задачи, свое понимание и свой механизм образования, который в той или иной степени осуществляется в зависимости от наличных ресурсов общества, его экономических потребностей. Непрерывное образование, нацеленное сегодня на мобильного работника, становится насущной необходимостью, определяющей перспективы развития общества и человека. Мы фиксируем качественно отличное понимание термина за последние 40 лет. На конференции МК-15-2 были представлены все сферы непрерывного образования (HeO), что отразилось в структуре Программы конференции, объединившей четыре основных блока:

- ✓ Методологические проблемы HeO;
- ✓ Практики разных отраслей непрерывного образования (молодёжь вне школы, «серебряный возраст», бизнес и производство, социальные процессы как ресурс и как цель HeO); Реализации непрерывного педагогического образования;
- ✓ Нормативно-управленческое обеспечение HeO. Акцент рассмотрения непрерывного образования на конференции МК-15-2 был перенесен на процесс. Главный ракурс темы – не в обеспечении преемственности структур и не в создании условий обучения в течение всей жизни, а в формировании у человека способности, готовности и потребности образовываться всю жизнь. Итог обсуждений, оформленный в монографии по результатам Конференции, представлен следующим пониманием непрерывного образования – «не система подогнанных друг к другу образовательных программ, а процесс личностного и профессионального становления человека в течение всей жизни, обеспечивающий соответствие его опыта запросам меняющегося производства и социальных отношений.» [6, С 9.]

Ядром образовательного процесса, отражающего принципы непрерывного образования, является особый тип педагогического процесса – субъектно-ориентированный (СОПП), целью его является личность, способная ставить цели, отражающие собственные смыслы и выстраивать программы своих действий по их достижению. Именно такой процесс и его результат востребован ФГОС в его описаниях выпускника школы. Мы с удовлетворением отмечаем, что в Ярославской области в статусе РИП функционируют более 15 инновационных площадок, реализующих СОПП, готовя своих выпускников к самостоятельной жизни, к ответственности за своё соответствие растущим требованиям производства и социума. По результатам Конференции подготовлено две монографии: отдельная по непрерывному педагогическому образованию в силу значимости темы для ЯГПУ им. К.Д.Ушинского (под ред. Проф. Л.В. Байбородовой) [5] и охватывающая другие тематические разделы [6].

Вместе они представили системную попытку создания концептуальной модели непрерывного образования, управления им с учётом особенностей взаимодействия

образовательной системы и общества, учёта его перспектив, отражающей пересечение вызовов современного производства и жизни к профессиональной подготовленности работников и образованности граждан. Обсуждение нацелено на поиск системных гуманитарных программ повышения качества жизни населения и формирование устойчивого сообщества. В целом организаторам МК-15-2 удалось преодолеть ограниченность только временного понимания непрерывного образования – обучение на протяжении всей жизни, сформулировав пространственно-временную концепцию непрерывного образования, а также ушли от понимания его исключительно как системы соответствующих образовательных структур, сделав акцент на деятельностной стороне образования, в частности – на нацеленности субъектов непрерывного образования на формирование готовности к самообразованию, составляющей суть lifelong learning – образования в течение всей жизни. Поставлены проблемы становления практик НеО: Отсутствие широкой практики, поддерживающей обучающегося как заказчика своего образования – образовательных практик, соответствующих СОПП. Особенно это наблюдается в структурах повышения квалификации работающих, нацеленных на освоение специальных знаний и навыков, в дополнительном образовании взрослых. Противоречивость нормативного обеспечения НеО. Всё это не способствует становлению практик НеО и управления ими. Актуальными с позиций настоящего этапа развития непрерывного образования являются задачи: Представить целостную теорию непрерывного образования, построенную на выявленных и акцентированных принципах и обновлённых теоретических позициях (гомоцентричность, саморазвитие, технологичность, типизация педагогических процессов, субъектная ориентированность); В опоре на эту теорию определить роли отдельных ступеней и форм образования, дать методические рекомендации для реализации непрерывного образования, то есть выстроить систему непрерывного образования; Для профессионального образования, в частности бизнесобразования – разработать структурные характеристики человеческого капитала, соответствующие запросам нарождающегося технологического уклада, а также методики определения спектра и уровня сформированности запрашиваемых производствами качеств, в частности деятельностного потенциала; Разработать типологию социально-ориентированных инициатив, поддерживающих становление непрерывного образования на территории (муниципального района, моногорода); Подготовить законопроект о непрерывном образовании. Обозначенные направления работы, несомненно, будут предметом обсуждения на новых конференциях, а решение поставленных проблем послужит основой инновационного развития производств и социума сегодня.

Список литературы:

1. Новиков М.В. Литвинов А.В. Становление и перспективы развития системы непрерывного профессионального образования в Ярославле // Вестник ТПГУ (Tomsk State Pedagogical University Bulletin) / 2012. - №8 (123). – С.17-21.
2. Юдин В.В. Педагогические технологии в поддержку непрерывного образования. Материалы 14-ой международной конференции «Образование через всю жизнь. Непрерывное образование в интересах устойчивого развития». 3-5 июня 2016г. Г.Пушкин СПб. ЛГУ им. А.С.Пушкина, НИИ соц.-экон. И пед. Проблем непрерыв.

Образования. Вып.14.-СПб.:ЛГУ им.А.С.Пушкина, 2016. – Ч.1. [Электронный ресурс] С 349-352.

3. Титова Л.Г., Юдин В.В. Актуальные проблемы непрерывного образования (опыт ярославской конференции). / Философскопедагогические проблемы непрерывного образования : сборник научных статей. Могилев : МГУ имени А.А.Кушелева, 2018. – 380 с. : С17 –21.

4. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития: материалы второго этапа 15-й международной научно-практической конференции [Ярославль, 26–27 сентября 2017] / отв. Ред.: проф. Л. В. Байбородова, проф. Н. А. Лобанов. – Ярославль : РИО ЯГПУ. – Ярославль, 2017.– 472с. / Электронный ресурс РИНЦ .

5. Непрерывное педагогическое образование: проблемы, опыт, перспективы: коллективная монография / под редакцией Л.В. Байбородовой. – Ярославль : РИО ЯГПУ имени К.Д.Ушинского, 2017. – 211 с.

6. Непрерывное образование: методология, технологии, управление: коллективная монография / под ред. Н. А. Лобанова, Л. Г. Титовой, В. В. Юдина. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2018. – 287 с.

7. Россия и Казахстан на пути к всеобщему непрерывному образованию: моногр. / сост. Н. А. Лобанов, А. М. Мамырханова; научные редакторы: Ж. О. Жилбаев, Н. А. Лобанов, В. Н. Скворцов. НАО им. И. Алтынсарина, Общественное объединение «Непрерывное образование для всех». 2-е, дополненное издание. – Астана: НАО им. И. Алтынсарина, 2017. – 440 с.